

СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Юнусов Алишер Панджиевич¹

старший преподаватель кафедры русского языка и литературы,

Давлатова Мадина Фарходовна²

студентка магистратуры 2 курса

Денауского института предпринимательства и педагогики.

<https://www.doi.org/10.37547/ejsspc-v03-i02-p2-62>

ARTICLE INFO

Received: 15th February 2023

Accepted: 23th February 2023

Online: 24th February 2023

KEY WORDS

«Прямо-вопросительные
инфинитивные предло
жения», «обратно-
вопросительные, инфини-
тивные предложения»,
интонационный вопрос,
эксплицитный субъект,
местоименные
вопросительные
предложения.

ABSTRACT

В работе анализируются наиболее часто встречающиеся в русском языке вопросительные типы инфинитивных предложений. Знание таких синтаксических структур необходимо не только для их понимания, но и для активного продуцирования в собственной речи. В качестве примеров приводятся инфинитивные вопросительные предложения, извлеченные из художественных текстов, синтаксис которых отражает стихию разговорной речи, что особенно важно для занятий в иноязычной аудитории.

Вопросительные инфинитивные предложения в современном русском языке являются довольно продуктивными также, как и повествовательные инфинитивные предложения. К.А. Тимофеев рассматривает вопросительные инфинитивные предложения как особую разновидность инфинитивных предложений, выражающих должествование, учитывая общность их основного модального значения. Он делит вопросительные инфинитивные предложения на два разряда:

- 1) к первому разряду относятся прямо-вопросительные инфинитивные предложения;
- 2) ко второму разряду относятся так называемые «обратно вопросительные» инфинитивные предложения [124, 269].

Голубчик! Зачем делать из себя шута? Зачем унижать себя... Кому это нужно? (Горький. Дачники, с. 233). Ну, что же делать? Что делать? (Горький. Дачники, с. 246). Хорошо – иду! Куда идти? Туда? Иду... (Горький. Дачники, с.258). Что же мне делать? (Достоевский. Идиот, с.414) Ну, и хорошо, коли невероятно; впрочем, откуда же вам знать? (Достоевский. Идиот, с. 526). Что ему не жить? Ему можно жить... (Горький, с.128). За что брать с меня такие ужасные проценты? (Чехов. Иванов, с.33).

В современном русском языке по значению, характеру коммуникативного задания вопросительные предложения делят на собственно вопросительные и несобственно-вопросительные или же по терминологии К.А. Тимофеева «прямо-вопросительные инфинитивные предложения и «обратно-вопросительные,

инфинитивные предложения» [124, 269]. Собственно-вопросительные предложения – это прямые вопросы, требующие непосредственного ответа, а «несобственно-вопросительные имеют лишь формальную устроенность вопросительного предложения, но не направлены на поиск информации. «Обратно-вопросительные лишь по своей форме (наличию вопросительных слов, интонации) могут быть названы вопросительными предложениями так как они, не заключая в себе действительного вопроса, фактически выражают нечто противоположное тому, о чем спрашивается или заявляется в предложении [Тимофеев, 269-270]: За что же их любить?.. Любить – живых надо... живых (Горький. На дне, с.145). Ты... слышал? А - слышал! Как не слышать? (Горький. На дне, с.145).

В.М. Брицын называет несобственно-вопросительные предложения «псевдовопросами». «В условиях, когда говорящий не предполагает ответа, вопрос превращается в псевдовопрос, выражающий факт незнания говорящим способа реализации действия. Например: Ну как вам рассказать, товарищи, ну как вам объяснить! = Я не знаю, как можно вам рассказать, как вам можно объяснить; Как с ними быть? = Я не знаю, как (следует) с ними быть. Ну, как мне убедить вас (Чехов. Чайка, 326); Врешь, будешь! С кем тебе ещё говорить? И не с кем... (Горький. В людях, с.428). Как вам сказать? (Чехов. Чайка, 326). Да чему тебе учить её? (Горький. В людях, с.415).

Вопросительные предложения прямого и косвенного вопроса также являются носителями модальных значений долженствования, возможности, невозможности и др.: А почему ехать мне вправо?- спросил ямщик с неудовольствием. – А потому, что ветер оттоле подтянул, - отвечал дорожный... (Пушкин. Капитанская дочка, с.241). Не проводить ли мне вас? (Пушкин. Капитанская дочка, с.320). Зачем делать из себя шута? (Горький. Дачники, с.232). Что мне делать? (Горький. Мои университеты, с.502). Как подать ей помощь? Как освободить от рук злодея? (Пушкин. Капитанская дочка, с.286). Какая ему надобность за мои деньги муки принимать? (Чехов. Степь, с.131).

Вопросительные инфинитивные предложения включают в себя две грамматические и семантические разновидности: модели без вопросительных местоименных слов и модели с вопросительными словами.

В предложениях без вопросительного слова вопрос относится к выяснению принципиальной возможности самого действия: с точки зрения целесообразности или нецелесообразности его в определенных обстоятельствах [109, 50]. Инфинитивные предложения без вопросительного слова и без эксплицитного субъекта отличаются от остальных интонационных вопросов тем, что в них говорящий потенциально готов принять котором спрашивается: Готовить чай? (Горький. Дачники, с.189). Подогреть самовар? (Горький. Дачники, с.198). Лечь в больницу? (Рыбаков. Дети Арбата). Налить ещё? (Горький. Варвары, с.477); Закрыть дверь? Позвонить родителям? Открыть окно?

Предложения с вопросительными словами далеко неоднозначны (что отражается в их интонационном оформлении). Анализ фактического материала свидетельствует, что одна и та же конструкция в зависимости от контекста может получать различную интерпретацию.

При помощи вопросительных слов могут быть уточнены субъект и объект предложения, а также обстоятельство, при которых должно быть совершенно действие, обозначенное инфинитивом. Скажите, куда мне идти? = Скажите, куда мне надо (следует) идти. = Куда я должен идти? Куда нам торопиться? = Зачем нам торопиться? = Нам некуда торопиться; Куда мне плясать! = Я не умею (не могу) плясать. Куда тебе равняться с ним! = Ты не можешь равняться с ним. Куда тут чай распивать? = Некогда чай распивать.

В простейших случаях в них заключен вопрос об обстоятельствах, не известных говорящему. Такой вопрос предполагает обращение к собеседнику и в большинстве случаев – определенный и однозначный ответ: Извиняюсь, это я куда-то не туда вышел. У вас тут стенка, что ли, провалилась? Виноват, как пройти на улицу? Прямо? Мерси (Булгаков. Блаженство, с.613). Чего ж мне теперь делать? Ложись да спи... только и всего... (Горький. На дне, с.148). Куда же ехать? – Вам на железную дорогу, мрачно сказал Левин, щипля конец палки (Л.Толстой. Анна Каренина, с.172). Ср.: Рассказать тебе о новогоднем вечере? Показать тебе наш семейный альбом?

В случаях более сложных это может быть вопрос об обстоятельствах, напротив, примерно известных (Как пройти к ним? Как миновать открытые огороды? Как войти в дом? А если там бандиты? и под.). Тогда вопрос касается выбора одного, наиболее целесообразного решения. Вопросы такого типа всегда связаны с сложной ситуацией, с колебаниями и сомнениями и предполагают или обсуждение с собеседником, или обдумывание, мысленное «взвешивание». [109, 51].

Довольно распространенными в русском языке являются несобственно-вопросительные инфинитивные предложения: Куда уж мне плясать! Людей смешить только (Горький. Детство, с. 30). – А кто лучше: французы или русские? – А как это знать? Я ведь не видел, каково французы у себя дома живут.... (Горький. Детство, с. 59). Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. О, что тут понимать?! (Чехов. Чайка, с. 244). Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас? Зачем им гореть попусту, если не играет? (Чехов. Иванов, с.44). Но как быть с Варей? Какой же смысл бежать от неё? (Чехов. Чайка, 253). Что мне теперь делать? Не поворачивать же назад? (Шолохов. Судьба человека, с. 631); Зачем портить хорошие отношения? (Чехов. Чайка, с. 296). Зачем же чужую фамилию выцарапывать? (М.Булгаков. Блаженство, с. 621).

В вопросительных инфинитивных предложениях второстепенные члены часто выражаются вопросительными местоимениями и местоименными наречиями, с помощью которых выясняются обстоятельства, объекты действия и т.д. Местоименные вопросительные предложения оформляются при помощи вопросительных местоимений и местоименных наречий: кто, что, где, куда, откуда, как, зачем, почему и др. Но где взять опиума? (Гоголь. Невский проспект, с.279). Хорошо – иду! Куда идти? Туда? Иду...(Горький. Дачники, с.258).

Инфинитивные предложения с вопросительным словом характеризуются теми же особенностями, что и первая разновидность – сохранением инвариантной семантики долженствования или возможности действия и специфическим соотношением

субъекта глагольного действия и говорящего лица. В предложениях с вопросительными словами, отмечает

Е.С. Скобликова, вопрос тоже связан с выяснением перспективы потенциально возможного действия (даже если эта перспектива относилась к прошлому): Куда было идти? Ср., например, личные предложения типа Зачем идешь? Куда идешь? Что написал?, где уточняются лишь частные детали о реально спрашиваемом действии, и инфинитивные Зачем идти?, Куда идти?, Что написать?, где речь идет тоже о частных деталях, но о таких, с которыми связана сама возможность реализация действия. Однако, в отличие от инфинитивных предложений без вопросительного слова, связь с характеристикой общей перспективы действия здесь косвенная: непосредственно вопрос относится все-таки к частным условиям потенциально возможного действия – к способу, месту и времени осуществления, к его цели, объекту, участникам и т.д. Ср. например: Как пройти к парку? – Направо. Кому передать письмо? - Матери и т.д.

При помощи вопросительных слов могут быть уточнены субъект и объект предложения, а также обстоятельство, при которых должно быть совершенно действие, обозначенное инфинитивом. В случае прямо-вопросительного употребления спрашивающий интересуется целью действия, не высказывая при этом своего отрицательного отношения (сомнения) к его необходимости, например: Куда мне поставить тумбочку? С кем мне поговорить об этом случае? У кого бы узнать номер телефона учителя? На каком транспорте мне ехать до вокзала? Как мне выучить стихотворение?

В предложениях второго типа гораздо чаще формируется второй семантический план, придающий высказыванию так называемое обратно-вопросительное значение. Это значение создается при взаимодействии с контекстом, расходящимся с инфинитивной конструкцией по значению, при помощи особой интонации, а иногда и несочетаемостью буквальных смыслов вопросительного слова и инфинитива: Что же тут думать? – говорю ему (Чехов. Человек в футляре, с.38). Как не забыть? (Чехов. Степь, с.92). К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа? (Чехов. Драма на охоте, с.31). Как же не взволноваться? (Булгаков. Мастер и Маргарита, с.117).

Часто вопросы служат средством описания размышлений, внутренней речи: это вопросы, обращенные к самому себе, вопросительные реплики внутреннего диалога: А теперь что прикажете делать? На мосту с чашкой стоять? Пулю в лоб пустить? «Жизнь игрока» разыграть? (Бунин. В поле, с. 33).

Инфинитивные вопросительные предложения заключают в себе вопрос о том, что должно делать. В их состав могут входить частицы ли, не... ли, что, что же, что ли, разве, неужели: Не вспомнить ли старину? (Чехов. Драма на охоте, с.43). Секретарь думал только об одном, верить ли ушам своим или не верить? Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать: пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело... (Булгаков. Мастер и Маргарита, с.63). Значит, ехать? (Чехов. Чайка, 254). Что же вам еще сказать? (Чехов. Чайка, 260). Жениться, что ли, на старости лет? (Шолохов. Поднятая целина, 378). Философией, что ли, заняться? (Булгаков. Полоумный Журден, 407). Что же спешить? (Чехов. Чайка, 332). Не проводить ли мне вас? (Пушкин. Капитанская дочка, 320). И как же вам ехать в дорожном платье?

(Пушкин. Капитанская дочка, 320). Не послать ли к повивальной бабушке за её желтым роброном?» (Пушкин. Капитанская дочка, с. 320-321). Не дать ли вам холодной воды... зельтерской, а? (Горький. Варвары, с. 437). Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? (Чехов. Чайка, с. 249). Но неужели же мне их теперь опять пересказывать, - теперь, когда уж для меня миновала пора сказок (Достоевский. Идиот, с. 376).

Вопросительные частицы ЛИ, НЕ...ЛИ, РАЗВЕ, НЕУЖЕЛИ, ЧТО ЛИ, употребляющиеся в инфинитивном вопросе, формируют целый набор субъективно-модальных значений, которые наслаиваются на основную семантику вопроса и придают ему оттенки сомнения, колебания, нерешительности, неприятия, возмущения и т.д.: А что в самом деле, не устроить ли себе эту гнусность (Чехов. Иванов, с.56). Неворотиться ли нам?- предложил граф (Чехов. Драма на охоте, с. 33).

Довольно распространенными в русском языке являются вопросительные инфинитивные предложения с частицей бы: Кажется, где бы им и быть? (Тургенев. Записки охотника, с.180). Ежели бы не было интереса, то зачем бы ему на еврейке жениться? (Чехов. Иванов, с.40). «В отличие от инфинитивных предложений, не имеющих частицы «бы», инфинитивные предложения с частицей «бы», в отличие от не имеющих этой частицы, употребляясь с вопросительными словами что, где, когда, как, имеют прямое, или собственно вопросительное значение: Что бы нам такое с ним сделать? (Булгаков. Мастер и Маргарита, с. 125). Куда бы ему позвонить?... (Булгаков. Мастер и Маргарита, с. 106).

References:

1. Брицын В. М. Синтаксис и семантика инфинитива в современном русском языке. – Киев: Наукова думка, 1990. – 320 с.
2. Салимов Р.Д. Русские вопросительные инфинитивные предложения и способы их передачи в таджикском языке // Вестник Моск.гос.лингв.ун-та. Серия Языкознание, 2009. - Выпуск 568. - С. 87-98.
3. Салимов Р.Д. Русские побудительные инфинитивные предложения и способы их выражения в таджикском языке// Вестник Моск. гос. лингв. ун-та. Серия Философия и культурология, 2009.- Выпуск 569.- С.77-82.
4. Скобликова Е.С. Односоставные предложения /Цикл лекций по спецкурсу «Описательный синтаксис современного русского языка». – Куйбышев: КГУ, 1977. – 70 с.
5. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис простого предложения. – М.: Просвещение, 1979. – 236 с.
6. Тимофеев К.А. Об основных типах инфинитивных предложений в современном русском литературном языке/ Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М.: Учпедгиз., 1950. – С. 257-301.
7. Тимофеев К.А. К вопросу о происхождении инфинитивных предложений в русском языке // Научные доклады высшей школы : Филологические науки - 1965.-№2.-С. 105-113.
8. Тимофеев К.А. О месте инфинитивных предложений среди односоставных // Русский язык в школе. - 1963. - №5. -С. 108-109.